

УДК 539.4

DOI 10.5281/zenodo.15083077

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ТЕОРИИ ПОЛЗУЧЕСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИН

APPLICATION OF THE ENERGY VARIANT OF CREEP THEORY TO DETERMINE THE DURABILITY OF TURBINES PARTS

РАДЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук,

начальник отдела прочности,

Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» - ОМКБ.

RADCHENKO VLADIMIR ALEXANDROVICH,

Candidate of Technical Sciences,

Head of the Strength Department,

A Branch of PJSC «UEC-Saturn» - OMKB.

Предложена единая методика определения напряжённо-деформированного состояния и долговечности деталей турбин с учётом истории нагружения на основе метода конечных элементов и энергетического варианта теории ползучести. Дается сравнение энергетического варианта с другими теориями ползучести. Показано, что использование уравнений ползучести в энергетической форме, позволяет естественным образом совместить задачу о нахождении напряженно-деформированного состояния в элементах конструкций с задачей о длительности до разрушения. Дано краткое описание математической модели и алгоритма программного комплекса. Учитываются разные свойства материала при растяжении и сжатии.

A unified method for determining the stress-strain state and durability of turbine parts, taking into account the loading history, based on the finite element method and the energy version of creep theory is proposed. The energy variant is compared with other creep theories. It is shown that the use of creep equations in an energetic form makes it possible to naturally combine the problem of finding a stress-strain state in structural elements with the problem of duration before destruction. A brief description of the mathematical model and algorithm of the software package is given. Different properties of the material during stretching and compression are taken into account.

Ключевые слова: *теория ползучести, энергия рассеяния, тензор напряжений, вектор деформаций, тензор скоростей деформаций, вектор перемещений, матрица жёсткости.*

Key words: *creep theory, scattering energy, stress tensor, strain vector, strain velocity tensor, displacement vector, stiffness matrix.*

Как правило, при проектировании изделия конструктора интересуют не столько напряжения, сколько срок службы рассматриваемой детали. В связи с этим основным вопросом расчёта на прочность становится время до разрушения конструкции. Так как детали турбин эксплуатируются при высоких температурах и больших силовых нагрузках,

учитывая, что изменение нагрузок происходит с низкой частотой, можно считать, что главным фактором, определяющим долговечность деталей, является ползучесть материала, и время до разрушения определяется длительной прочностью.

Кроме того, детали турбин должны быть спроектированы так, чтобы их пластические деформации за время срока службы не превосходили величин, допускаемых по условиям нормальной эксплуатации конструкции, что также в первую очередь определяется ползучестью материала.

Общепринятая в настоящее время схема расчёта конструкций на длительную прочность состоит в том, что ищутся напряжения в элементах конструкций, затем эти напряжения сопоставляются с кривой длительной прочности, если нужно, то используется принцип суммирования повреждаемости. Следовательно, общая задача разбивается на две самостоятельные: на базе какой-либо из теорий ползучести находится напряжённо-деформированное состояние, после чего, используя один из критериев длительной прочности, определяется долговечность конструкции.

Физические свойства материала проявляются в конкретном виде определяющего уравнения состояния:

$$\Phi(\varepsilon_i^c, \eta_i, \sigma_i, T, q_i) = 0 \quad (1)$$

где $\varepsilon_i^c = \sqrt{\frac{2}{3} \varepsilon_{ij}^c \varepsilon_{ij}^c}$ – интенсивность деформаций ползучести, ε_{ij}^c – компоненты тензора деформаций ползучести, $\eta_i = \sqrt{\frac{2}{3} (\eta_{ij} - \delta_{ij} \eta_0) (\eta_{ij} - \delta_{ij} \eta_0)}$ – интенсивность скоростей деформаций ползучести, η_{ij} – компоненты тензора скоростей деформаций ползучести, $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$ – символ Кронекера, $\eta_0 = \frac{1}{3} \eta_{ii}$, $\sigma_i = \sqrt{\frac{3}{2} (\sigma_{ij} - \delta_{ij} \sigma_0) (\sigma_{ij} - \delta_{ij} \sigma_0)}$ – интенсивность напряжений, $\sigma_0 = \frac{1}{3} \sigma_{ii}$ – среднее напряжение, T – температура, q_i – некоторые структурные параметры.

Если в уравнение состояния выбрать в качестве параметров интенсивность деформаций, интенсивность напряжений и время, то получаем теорию старения. При этом уравнение (1) имеет вид:

$$\Phi 1(\varepsilon_i^c, \sigma_i, t) = 0 \quad (2)$$

Если в уравнение состояния выбрать в качестве параметров интенсивность скоростей деформаций ползучести, интенсивность напряжений и время, то получаем теорию течения. При этом уравнение (1) принимает вид:

$$\Phi 2(\eta_i, \sigma_i, t) = 0 \quad (3)$$

Недостатком теории течения, как и теории старения, является то, что в основные уравнения этих теорий время включено явным образом, вследствие чего эти уравнения неинвариантны относительно изменения начала отсчёта времени. Применение гипотез старения и течения к задачам, когда нагрузки и разгрузки чередуются, может привести к абсурдным результатам. Однако при плавно изменяющихся нагрузках гипотезы старения и течения достаточно хорошо согласуются с результатами опытов.

Используя в уравнение состояния зависимости между напряжениями, скоростями деформаций ползучести и деформациями ползучести при заданной температуре получаем тео-

рию упрочнения. Уравнение (1) принимает следующий вид:

$$\Phi 3(\eta_i, \sigma_i, \varepsilon_i^c) = 0 \quad (4)$$

Более общая форма уравнения теории упрочнения записывается через структурные параметры q_i

$$\Phi 4(T, \sigma_i, q_i) = 0 \quad (5)$$

Теория упрочнения также, как и две предшествующие рассмотренные теории, не лишена недостатков. Так, например, в условиях возрастающей нагрузки, даже при постоянной температуре, часто наблюдаются систематические отклонения экспериментальных данных от кривых ползучести, построенных по теории упрочнения. Ещё более сильные отклонения наблюдаются в условиях кратковременных перегрузок.

Широко используемые теории течения и деформационного упрочнения не описывают последнюю стадию ползучести и процесс разрушения. Введение в уравнение состояния структурных параметров повреждаемости [4, с. 27] усложняет задачу и приводит к необходимости экспериментального определения большого числа дополнительных постоянных. Такой подход делает практически невозможным реализацию разрешающей системы уравнений при решении инженерных задач.

Разработанный энергетический вариант теории ползучести [8, с. 18] в Институте гидродинамики СО РАН описывает все стадии ползучести вплоть до разрушения. Использование уравнений ползучести в энергетической форме, позволяет естественным образом совместить задачу о нахождении напряженно-деформированного состояния (НДС) в элементах конструкций с задачей о длительности до разрушения.

В энергетическом варианте за меру интенсивности процесса ползучести принята величина удельной мощности рассеиваемой энергии $W = \eta_{ij} \cdot \sigma_{ij}$, где σ_{ij} – компоненты тензора напряжений.

Мерой повреждаемости материала является удельная энергия рассеяния $A = \int_0^t W dt$. Считается, что вся работа внутренних напряжений на деформациях ползучести затрачена на разрушение.

Уравнение состояния по энергетической теории связывает сопутствующие и влияющие друг на друга процессы ползучести и разрушения и может быть записано в виде [3, с. 23]:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{B \cdot \sigma_i^n}{A^\alpha \cdot (A_*^{\alpha+1} - A^{\alpha+1})^m}, \quad (6)$$

где B , α , m , n – характеристики материала; A_* – энергия рассеяния, накопленная к моменту разрушения.

Уравнение (6) описывает все стадии ползучести материала вплоть до разрушения и совмещает задачу об определении НДС с длительностью до разрушения.

Полная система уравнений для определения кинетики НДС и долговечности деталей турбин состоит из уравнений равновесия, совместности деформаций, определяющего соотношения (6) и закона течения, который в энергетической форме имеет следующий вид:

$$\frac{d\{\varepsilon_c\}}{dt} = \frac{1}{\sigma_i} \cdot \frac{\partial \sigma_i}{\partial \{\sigma\}} \cdot \frac{dA}{dt}, \quad (7)$$

где $\{\varepsilon_c\}$ и $\{\sigma\}$ – вектора деформаций ползучести и напряжений соответственно.

Для решения задачи используется формулировка метода конечных элементов в перемещениях [2, с. 2]. Вектор перемещений $\{f\}$ произвольной точки аппроксимируется с помощью матрицы линейных функций формы $[N]$: $\{f\} = [N]\{U\}$, где $\{U\}$ – вектор перемещений узлов сетки. Связь деформаций с узловыми перемещениями определяется линейным дифференциальным оператором (зависимости Коши) $\{\varepsilon\} = [B]\{U\}$. Напряжения связаны с деформациями выражением $\{\sigma\} = [D](\{\varepsilon\} - \{\varepsilon_T\} - \{\varepsilon_c\})$, где $\{\varepsilon_T\}$ – вектор температурной деформации; $\{\varepsilon_c\}$ – деформация ползучести.

Используя принцип возможных перемещений, можно получить систему уравнений для определения вектора узловых перемещений $\{U\}$:

$$[K]\{U\} = \int_V [N]^T \{P\} dV + \int_S [N]^T \{Q\} dS + \int_V [B]^T [D] (\{\varepsilon_T\} + \{\varepsilon_c\}) dV + \{F\}, \quad (8)$$

где $[K] = \int_V [B]^T [D] [B] dV$ – матрица жесткости; $\{P\}, \{Q\}, \{F\}$ – вектора объёмных, поверхностных и сосредоточенных сил; верхним индексом «Т» обозначена операция транспонирования.

Дополняя записанные уравнения (6), (7), (8) начальными условиями $\{\varepsilon_c\}_0 = 0, A_0 = 0$ получаем задачу Коши для определения напряжений и деформаций.

В случае учёта истории нагружения внешние воздействия являются функциями времени. Расчёт кинетики НДС деталей турбин производится шаговым методом последовательных нагружений. Заданная программа нагружения первоначально разбивается на этапы, внутри которых принимается линейное изменение температур и частот вращения по времени. Затем каждый этап делится на некоторое количество интервалов, внутри которых считается, что силовая и температурная нагрузки постоянны. При переходе с одного интервала на другой определяются приращения нагрузки и упругих напряжений, разбивая по определённому закону интервал на шаги, решается задача ползучести.

Ниже приведена итерационная схема определения приращений деформаций и напряжений [5, с. 83]:

Цикл по этапам, интервалам и шагам

$$A_j = \left\{ A_i^{\alpha+1} - \left[(A_i^{\alpha+1} - A_{j-1}^{\alpha+1})^{m+1} - (\alpha + 1)(m + 1) B \sigma_i \cdot \Delta t_j \right]^{\frac{1}{m+1}} \right\}^{\frac{1}{\alpha+1}}$$

$$\{\Delta \varepsilon_c\}_j = \frac{3}{2} \cdot \frac{B \sigma_{i(j-1)}^{n-2}}{A_j^\alpha (A_i^{\alpha+1} - A_{j-1}^{\alpha+1})^m} \cdot \{S\}_{j-1} \cdot \Delta t_j$$

$$\{\Delta F_c\}_j = \int_V [B]^T [D] \{\Delta \varepsilon_c\}_j dV$$

$$\{\Delta F_T\}_j = \int_V [B]^T [D] \{\Delta \varepsilon_T\}_j dV$$

$$\{\Delta F_p\}_j = \int_V [N]^T \{\Delta p\}_j dV + \int_S [N]^T \{\Delta Q\}_j dS + \{\Delta F\}_j \quad (9)$$

$$\{\Delta U\}_j = [K]^{-1} (\{\Delta F_T\}_j + \{\Delta F_p\}_j + \{\Delta F_c\}_j)$$

$$\{\Delta \varepsilon\}_j = [B] \{\Delta U\}_j$$

$$\{\Delta \sigma\}_j = [D] (\{\Delta \varepsilon\}_j - \{\Delta \varepsilon_T\}_j - \{\Delta \varepsilon_c\}_j)$$

$$\{\sigma\}_j = \{\sigma\}_{j-1} + \{\Delta \sigma\}_j$$

где $\{S\}_{j-1}$ – вектор компонент девиатора напряжений на шаге $j-1$, $\sigma_{i(j-1)}$ – интенсивность напряжений на шаге $j-1$.

Расчёт сводится к определению НДС малого подэтапа нагружения с последующим суммированием приращений деформаций и напряжений. Процесс вычислений заканчивается, когда рассеянная при ползучести энергия достигает критической величины A_* .

Время, при котором достигается величиной A значение A_* , является временем начала разрушения конструкции (временем зарождения первой трещины). Учитывая, что распространение фронта разрушения мало по сравнению с общим временем работы конструкции, можно считать временем разрушения всей конструкции время достижения величиной удельной энергии рассеяния критического значения в какой-либо точке $A = A_*$.

Разработанный метод расчёта позволяет учитывать разную сопротивляемость материала растяжению и сжатию. Для расчёта долговечности можно использовать наиболее простую модель учёта разносопротивляемости [6, с. 15] с помощью функции « χ »:

$$(\chi)^{n^-} = \frac{B^-}{B^+} \sigma^{n^- - n^+} \cdot A^{\alpha^+ - \alpha^-} \cdot \frac{(A_*^{\alpha^+ + 1} - A^{\alpha^+ + 1})^{m^+}}{(A_*^{\alpha^- + 1} - A^{\alpha^- + 1})^{m^-}} \quad (10)$$

Знаки «+» или «-» означают, что параметры ползучести получены при растяжении или при сжатии. Интенсивность напряжений вычисляется с учётом функции разносопротивляемости « χ ».

$$\sigma_i = \begin{cases} \sigma_i, & \sigma > 0 \\ \chi \cdot \sigma_i, & \sigma \leq 0 \end{cases} \quad (11)$$

Математическая модель расчёта долговечности и кинетики НДС деталей турбин с учётом истории нагружения реализована в программном комплексе на основе метода конечных элементов [7, с. 14]. На рисунке 1 показаны результаты расчёта диска турбины. Хотя максимальные напряжения находятся в центральной части ступицы, разрушение исследуемого диска начинается в области галтели на ободе в точке М (рис. 1, г). Это объясняется тем, что в этой области выше температура, которая приводит к большей мощности рассеиваемой энергии W , а следовательно энергия рассеяния при ползучести быстрее достигнет своей критической величины $A_* = 15 \frac{Н \cdot мм}{мм^3}$ (рис. 1, б). Время до разрушения составило 330 часов.

Рис. 1. Расчет диска турбины

Произведён анализ концентрации напряжений в области разрушения и сделан выбор наиболее рационального радиуса скругления (рис. 1, в). Распределение интенсивности напряжений по опасному сечению I–I с течением времени изменяется, неравномерность напряжений уменьшается (рис. 1, а), и концентрация снижается.

Анализ напряжённого состояния диска показывает, что максимальные напряжения

сжатия составляют 200 МПа. Сравнительный расчёт исследуемого диска без учёта разной сопротивляемости растяжению и сжатию даёт заниженное время до разрушения на 20%. В работе [1, с. 17] разработана модель ортотропного материала с разными свойствами на растяжение и сжатия в условиях ползучести. Данная модель численно и экспериментально апробирована на решении ряда задач изгиба пластин и кручения круглых стержней [1, с. 31].

Таким образом, расчёты показывают, что в процессе работы происходит непрерывное перераспределение напряжений по телу диска. Наибольшее перераспределение напряжений имеет место за первые и предшествующие разрушению циклы работы. Учёт процесса перераспределения напряжений с учётом разносопротивляемости растяжению и сжатию позволяет более точно оценить время до разрушения по сравнению с методами решения задач по схеме установившегося состояния и проследить весь процесс деформирования от начала до разрушения с учётом истории нагружения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банщикова И.А. Ползучесть изотропных и ортотропных сплавов и длительная прочность элементов конструкций: автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук. Новосибирск, 2020. 36 с.
2. Исследование напряжённо-деформированного состояния элементов ГТД методом конечных элементов / Вигант В.С. [и др.] // Деп. в ВИНТИ. 1987. №3170-87. 13 с.
3. Горев Б.В. Энергетический вариант теории ползучести: дис. ... канд. физ.-мат. наук. Новосибирск, 1974. 107 с.
4. Закономерности ползучести и длительной прочности / А.Л. Аршакуни, А.М. Локошенко, В.Н. Киселевский, В.И. Ковпак; под ред. С.А. Шестерикова. М.: Машиностроение. 1983. 101 с.
5. Радченко В.А. Кинетика объёмного напряжённо – деформированного состояния и долговечность дисков ГТД с учётом истории нагружения: дис. ... канд. техн. наук. Омск, 1987. 158 с.
6. Радченко В.А., Холмянский И.А. Ползучесть жаропрочных сплавов ВЖЛ12У и ЖС6У, учет разносопротивляемости, оценка времени до разрушения // Деп. в ВИНТИ. 1986. № 7496 – В 86. 17 с.
7. Радченко В.А. Кинетика объёмного напряжённо-деформированного состояния и долговечность дисков ГТД с учётом истории нагружения: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Омск, 1987. 17 с.
8. Соснин О.В., Горев Б.В., Никитенко А.Ф. Энергетический вариант теории ползучести. Новосибирск: Изд-во Нов. Института гидродинамики СО РАН. 1986. 96 с.

Поступила в редакцию: 17.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Радченко В.А., 2025.